

El paradigma del *nuevo* milenio en la formación docente: Medios y globalización

Formación Docente
Medios Globalización
Globalización
MEDIOS Y GLOBALIZACIÓN
Formación docente

Deyanira G. Guzmán M.*

*Estudiante de Doctorado en Educación de la Universidad de Xalapa, Maestra en Investigación en Psicología aplicada a la Educación, trabaja en Zona 11 y 12 de Educación Especial.

Sumario: 1. Resumen/Abstract; 2. Los procesos educativos ante el nuevo milenio; 3. Los medios: de su aparición al uso y abuso en la globalización; 4. Consideraciones finales; 5. Fuentes de consulta.

1. RESUMEN

El presente artículo, propone presentar una visión de la educación ante lo esperado con los cambios tecnológicos y su inserción en la nueva era mediática. La propuesta se plantea a partir de las características generales y el recorrido que justifica desde la unión de las corrientes teóricas "nacientes", hasta la fundamentación de intersecciones de unión. Queda a criterio del lector, la posibilidad de "unir" los planteamientos aquí generados en el ejercicio de una reflexión que cada vez es más necesaria al abordarse las aristas educativas.

PALABRAS CLAVE: formación, globalización, medios de comunicación, concepción de la educación.

ABSTRAC

This article intends to present a vision of education before expected with changes in technology and its integration into the new media age. The proposal arises from the general characteristics and the path from the union justifies the theoretical currents "infant" to the foundation of joint intersections. Is up to the reader, the ability to "connect" approaches generated here in the exercise of reflection that is increasingly required by addressing the educational edges.

2. LOS PROCESOS EDUCATIVOS ANTE EL NUEVO MILENIO.

“La educación consiste en formar a jóvenes seres humanos en la libertad, la justicia y la paz”

Aldous Huxley

Hoy más que en ningún otro tiempo, la educación es un acto revolucionario; esa es o debiera ser, la postura de los procesos educativos ante los cambios del nuevo milenio y no tan sólo en los momentos en que la tecnología o las problemáticas económicas mundiales, inician los cambios sociales.

Los ejemplos sobran en la historia del hombre, la educación resalta como característica ineludible: su cercanía con los fenómenos sociales y su repercusión en la sociedad, se transforman y emergen de diversos contextos. Ante este panorama precisa recordar planteamientos de varios autores que generaron con sus conceptos, la gran corriente que en el nuevo milenio se presenta.

Para Durkheim citado en Morán (1994), “el hombre que la educación debe realizar en nosotros no es el hombre como lo ha hecho la naturaleza, sino como la sociedad quiere que sea” (Morán, 1994:73), de tal forma que la complejidad de la educación parte de cuál es la formación docente necesaria para que el planteamiento general se logre. En la definición de Durkheim, se tiene el primer rasgo de formación educativa, no solamente como algo que es, sino el deber ser de una sociedad: preparar en la educación como acción de todos y que por lo tanto deberá tener una parte dadora y una perceptora. Jaume Sarramona (2005) propone el visionaje de tres las concepciones educativas que han marcado de acuerdo a las épocas y contexto a la formación docente:

1. **Platón:** “Educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces”.

2. **Pio XII:** “Educar es cooperar con la gracia divina a formar el verdadero y perfecto cristiano”.
3. **David Ausubel:** “La educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y contextuales que exigen de él sus propias necesidades y el medio social al que pertenece o en el cual se quiere desarrollar”.

Estas tres definiciones, a manera de reducto; encierran un ejemplo de la concepción educativa, en consecuencia, la formación docente que está implícita.

En cada uno de los conceptos, pueden ser precisas varias reflexiones; en primer lugar, ante los cambios sociales; la educación es respuesta a formaciones docentes que son origen del contexto, esto implica el conocimiento vasto de formas, usos, costumbres y necesidades que invariablemente responden a una época en particular.

En segundo lugar, si la educación es el proceso social más socorrido e importante de la humanidad actual, el cambio de épocas (por ello se subraya sin afán sarcástico “nuevo milenio”) es indiscutible y con ellas trae esperanzadores discursos que prometen entre los docentes haber encontrado la verdadera y única opción para formar y ser formado, en un intento casi ingenuo; varios autores rescatan lo fallido de esta percepción que por demás es repetitiva y sin fondo.

Como tercera observación, Las creencias dogmáticas en el que el hombre es un todo lleno de influencias, es una visión parcializada y que responde a mecanismos de control alejados de nuestro contexto actual. La formación docente ha respondido y sigue respondiendo a lo que en ese momento se considera crucial en la formación de un mejor hombre, una educación

completa e integral (cuyo principio en Grecia, sigue teniendo un peso en la formación) pero también, a intereses sociales perfectamente identificables y consecuencia de los vicios que se arrastran desde hace tiempo. Ante este panorama, podría decirse que la formación docente en el nuevo milenio deberá sentar sus bases en la colaboración, en la comprensión hacia los demás y rescatando orígenes donde prevalezca la sabiduría de siglos pasados.

Comenio en su *Didáctica Magna* o *Tratado del arte universal de enseñar todo a todos* proponía: “tanto niños y niñas sin importar su clase social o familiar tendrán derecho a la educación” (...) “los maestros serán con todo su conocimiento los rectores de los procesos educativos” (Ortega, 2003). Si bien es loable esta declaración la pregunta sigue vigente: ¿Cómo lograrlo? ¿Y la formación de los formadores? ¿Es acaso esta una “moda” del milenio que sigue su curso?

Para discernir sobre lo hasta aquí presentado cabe mencionar algunas afirmaciones de Manuel Castells Oliván (2005), quien habla de cuestiones como el informacionalismo, como posibilidad de sistema de gobierno fundamentado en toda la producción mediática y la forma en que esta se relaciona con actividades como la docencia o la propia sociedad. Estos procesos, involucran y advierten el reforzamiento de las identidades culturales como principio básico de una próspera organización social, para ello resulta más que evidente el papel de la educación ante los retos de este milenio. Pero ¿y la masificación de las universidades? (Castells, 2003). En este tema también abordado por Castells y otros autores, urge a la preparación de los docentes y la escuela para esta era informatizada y globalizada, en una marcha evolutiva que no se detendrá.

Finalmente la lucha por hacer de los docentes ejemplos inspiradores de una institución como lo es la escuela, es un proceso que sigue su curso. Ni el desarrollo actual ni la historia pasada quedan ahí, para la formación docente sin duda, es un proceso dialéctico el origen de innumerables cambios y reformas que se darán con mayor rapidez. Y esto en realidad no sé si sea un acierto o no.

Demos pues, un vistazo optimista a los medios en la globalización y al reto de la formación para docentes como grandes apartados de este escrito y que nos permitirán hacer algunas consideraciones finales.

3. LOS MEDIOS: DE SU APARICIÓN AL USO Y ABUSO EN LA GLOBALIZACIÓN.

“El gran sueño del globo...el mito.”

Dennis McQuail

Entender a los medios y su transición hacia sus usos y funciones en la globalización, y más aún en el papel que juegan en la formación docente es una tarea complicada, por una parte resulta indiscutible el hecho de su necesidad en las aulas pero el discernir el cómo y para que, siguen siendo discusión en cualquier campo.

En los inicios del nuevo milenio, Jesús Martín Barbero ya apuntaba la necesidad de redefinir a los medios y su función en el ámbito educativo; “tanto los mundos como los modos de la educación están fuertemente permeados por los medios, aquel que no lo vea así ciego quedará ante la posibilidad de cualquier desarrollo futuro” (Gutierrez,2002:43) ante esta cita premonitoria, la formación docente ha incurrido en sinfín de estrategias que permitan al docente vincularse y

aprovechar al máximo a los medios en un contexto globalizado; sin embargo el rezago temporal cada vez es más evidente y los entresijos para su uso han traído como consecuencia el abuso indiscriminado creyendo que un buen docente se forma a partir del dominio tecnológico sin entender el para qué. El que actualmente el acceso a la información sea de mucha más facilidad y rapidez, ni implica que se discierna su validez o su utilidad.

En un breve recorrido histórico podemos visualizar que a partir de la aparición de la prensa, fotografía, cine, radio y televisión; el uso de la internet los engloba a todos sin la limitante del tiempo y el espacio. Si de alguna forma sorprende el acceso, también sorprende la banalidad de contenidos y fútil servicio cuando se trata de ahondar más sobre algún aspecto.

De acuerdo a varios autores (Mc Quail, 1986; Barbero, 1984; Mc Luhan, 2003); El sueño de la globalización es solamente un pretexto para que la sociedad no se responsabilice directamente de su entorno, de esta forma, la formación docente debiera asumir su postura independientemente de la globalización y los medios en lugar de abusar de sus discursos, uso y falta de conocimiento. Esta postura compromete al docente a poner en el justo medio las nuevas tecnologías y prepararse para una constante adaptación. Tal pareciera entonces que la globalización se está convirtiendo en un monstruo que siempre dejará atrasado al docente en su formación, ¿Acaso no sería mejor una alianza a una carrera que, de inicio está perdida? ¿No es este el camino hacia la “democratización del informacionalismo”?

Lo anterior formula otra interrogante mayor:

¿Reto o fin?: La formación docente.

“La verdadera educación, es aquella que sabes que se está construyendo pero no ha sido impuesta”

Pablo Latapí

Autores como Alejandra Schulmeyer, Alberto Arnaut, Santiago Castillo Arredondo y Jesús Cabrerizo Diago, solamente por citar algunos; han investigado desde muchas y variadas perspectivas la problemática de la formación docente en un contexto de habla hispana y con cánones muy similares entre las culturas y la situación socioeconómica de dichos países. El resultado asombra si se toma en cuenta las cantidades que se invierten para la formación de los docentes.

Como dato central se tiene el poder de veto que instituciones como el SNTE representan en nuestro país, las cantidades exorbitantes de dinero “en pro” de la educación y que no se ven reflejadas en las aulas es un problema que verdaderamente asombra.

¿Qué es la formación docente?, sin fin de conceptos son fáciles de presentar, el punto generalizado se centra en “la formación de formadores” en el cómo se le puede dar al docente las herramientas necesarias para que a su vez, el transmita con éxito los contenidos a sus estudiantes. Esta breve definición nos hace cuestionar sobre el trasfondo de la formación docente: como reto, implicaría una constante preparación contextual además de la calidad de los contenidos y diverso manejo de herramientas didácticas, como fin el camino intrincado en la lucha de poder (citábamos como ejemplo al SNTE) o bien los propios miedos y temores del docente; dejan un larguísimo camino por recorrer.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Partiendo de un punto de vista extremadamente purista, seguramente la formación docente no se hubiera podido entretener en un análisis discursivo donde los medios y todos los paradigmas que se continuaron ante “el nuevo milenio” fueron subrayados. Es precisamente este rompimiento de límites, lo que puede llevarnos a un final si no exitoso, fructífero. Existen muchas metodologías que esperan ser descubiertas, adaptadas o desechadas, en la búsqueda de una formación docente integral y de beneficio generalizado, solamente se reitera la propuesta de hacerlo. Muchos son los textos u opiniones, que plantean que la formación docente surgió inicialmente con una visión conductista y estática. Para mi resulta necesario dedicar unas líneas, a lo que este planteamiento discursivo contribuyó, en la formación de un análisis somero de la formación docente.

1. De entrada, tal pareciera que se le teme a la tecnología y los medios, resulta riesgoso que un profesor, ponga en tela de juicio su capacidad, cuando el proceso evolutivo del hombre, se manifiesta a través de complicados avances tecnológicos, sociales, espirituales... y es entonces cuando nos vemos envueltos en ese proceso de espiral interminable.
2. La enseñanza más valiosa de este planteamiento donde la formación docente responde a cuestiones incluso de contexto, es que recuerda que el aprendizaje básico y actual, es el que permite que exista la adaptación al desarrollo constante.
3. Todo cambia, gira y se revoluciona. No se puede evitar, sí que si se debe enfrentar este proceso con la

mejor disposición posible, hay que aprender a adaptarse, cargar con lo que sirva y desechar lo que atrase.

4. Ese es el proceso que enfrenta día a día la educación: adaptación continua, replanteamiento formal e informal de sus postulados, de sus teorías.
5. Es evidente: la formación docente es el reto mayor en un sistema educativo donde la preparación y actualización es una necesidad inminente y precursora incluso de nuevos modos de producción y socialización (Castells, 2005).
6. La formación docente permitirá hablar de construcciones inter, multi y co-disciplinarias en beneficio de la educación. Sin embargo, el proceso no se extingue. No se debe dejar de buscar, de inconformarse, de buscar lo perfecto, de intentar una y otra vez por diferentes caminos. No se debe temer; se debe enfrentar con mayor preparación la tarea que ocupa: Formarse como docente.

Creo que es a partir de la educación libre y transformadora, a partir de la cual se podrán resolver problemas sociales importantes (Carr,2008). No es la llave mágica, cierto; pero si presenta un buen camino alternativo al desarrollo integral del hombre. En la medida que se enfrente cada cambio con una mirada optimista y propositiva, y donde el docente asuma su formación con seriedad, confío en que los resultados serán mejores.

“Un principio del arte de la educación en el que deben fijarse especialmente los encargados de dirigirla; es el que no se debe

educar a los hombres conforme a un estado superior, más perfecto, futuro; sino conforme a un presente, posible y tangible en el porvenir de la especie humana”.

Emmanuel Kant

5. FUENTES DE CONSULTA

CARR, Wilfred y Stephen Kemmis, Teoría crítica de la enseñanza / La investigación-acción en la formación. Ed. Martínez Roca, Barcelona, 2008.

CASTELLS, Oliván Manuel, Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial. Fondo de Cultura Económica. 2005.

CASTELLS, Oliván Manuel, La era de la información (vol. 2): Economía, sociedad y cultura. Alianza Editorial, 2003.

MORAN, Porfirio, et al., La fundamentación didáctica, Tomo 1, ed. Gemika, 5ª Edición, México 1994.

ORTEGA, Ramírez Patricia. Nuevas tecnologías y procesos de información. Educación y Comunicación, anuario de investigación. 2003. UAM Xochimilco.

GUTIERREZ, Francisco. La educación y comunicación. Antología especialidad en Comunicación Educativa. Módulo I. ILCE. 2002.

SARRAMONA, J. Comunicación y educación. Edit., CEAC Barcelona 2005.

SARRAMONA, Jaume. “La educación actual” en la educación: Constantes y problemáticas, CEAC, Barcelona, 2008.

MONTOYA, Vélez Martha Elena. ¿Un nuevo modelo de comunicación en América latina? Conversaciones con nueve estudiosos de los medios y la cultura. Colección rotativa.

Gobierno del Estado de Veracruz, México
2003.

MCQUAIL, Denis. Introducción a la Teoría de la Comunicación de Masas. Editorial Paidós, Barcelona 1992.

MABEL, Piccini. Tiempos Modernos: Políticas Culturales y Nuevas Tecnologías en Módulo Fundamentos del Desarrollo de la Tecnología Educativa II. Antología, ILCE México, D.F. 1996.

FLORES, Olea Víctor. El Mundo Actual: Situación y Alternativas. Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Primer Congreso Nacional de Ciencias Sociales, México, D.F. Abril 2009.

NAVARRO Leal, Marco Aurelio. Problemática de la formación docente y la Planeación de la Educación Superior en México. Antología 2. Maestría en Tecnología Educativa. ILCE. México, 1998.

ARELLANO y Cabrero. Cambio en Organizaciones Públicas en México: dos casos de estudio. En Reencuentra, revista de análisis. UAM Xochimilco. 20011

